

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KONFLIK KOGNITIF TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SAINS DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF SISWA SMP NEGERI 3 SEMARAPURA

I Nyoman Sudana
SMPN 3 Semarang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan pengaruh antara model pembelajaran konflik kognitif (MPKK) dan model pembelajaran konvensional (MPK) dalam pencapaian pemahaman konsep sains, menguji perbedaan pengaruh antara siswa yang memiliki gaya kognitif *field independent* (FI) dan siswa yang memiliki gaya kognitif *field dependent* (FD) dalam pencapaian pemahaman konsep sains, dan menganalisis pengaruh interaktif antara model pembelajaran dan gaya kognitif terhadap pemahaman konsep sains.

Penelitian kuasi eksperimen ini dilaksanakan pada siswa kelas VIII semester I SMP Negeri 3 Semarang tahun pelajaran 2010/2011. Penelitian ini melibatkan 80 siswa dengan mengikuti rancangan eksperimen *The non-equivalent posttest only control group design*. Data dianalisis dengan teknik statistik deskriptif dan diuji dengan teknik statistik ANOVA faktorial 2x2 dengan bantuan program SPSS 16,0 for Windows. Uji komparasi pasangan nilai rata-rata menggunakan *least significant difference (LSD)*. Semua pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 0,05.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari pemahaman konsep sains antara kelompok MPKK dan MPK ($F = 4,996$; $p < 0,05$). Nilai rata-rata pemahaman konsep sains kelompok MPKK lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok MPK ($\Delta\mu = 0,8$, $SD = 0,253$, dan $p < 0,05$). Terdapat perbedaan yang signifikan dari pemahaman konsep sains antara kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif FI dan gaya kognitif FD ($F = 7,046$; $p < 0,05$). Nilai rata-rata pemahaman konsep sains kelompok siswa FI lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa dengan gaya kognitif FD ($\Delta\mu = 0,95$, $SD = 0,253$, dan $p < 0,05$). Dalam pencapaian pemahaman konsep sains siswa, model pembelajaran dan gaya kognitif siswa berinteraksi secara signifikan ($F = 59,040$; $p < 0,05$).

Kata Kunci: model pembelajaran konflik kognitif, pemahaman konsep sains, dan gaya kognitif.

Abstract

The aim of this study are to examine differences in effect between cognitive conflict learning model (CCLM) and conventional learning model (CLM) in achieving science concept comprehension, to examine differences in effect between students who have field independent cognitive style and students who have field dependent cognitive style in achieving science concept comprehension and to analyze the interactive effect between teaching learning model and cognitive style to science concept comprehension.

This study was done through quasi-experimental to students of SMPN 3 Semarang class VIII in the odd semester academic year 2010/2011. This study involved 80 students using The non-equivalent posttest only control group design experimental plan. The data analyzed using descriptive analysing and tested by ANOVA factorial 2 x 2 helped by SPSS 16,0 for Windows' program. The average comparative test using least significant difference (LSD). All hypothesis examining have done in 0.05 significancy level.

Based on the result of data analysis showed that there is a significant difference of science concept comprehension between CCLM group and CLM group ($F = 4.996$; $p < 0.05$). The average of science concept comprehension of CCLM group is higher than CLM group ($\Delta\mu = 0.8$; $SD = 0.253$ and $p < 0.05$). There is also significant difference of science concept comprehension between students who have field independent cognitive style and field dependent cognitive style ($F = 7.046$; $p < 0.05$). The average of science concept comprehension of FI students is higher than FD students ($\Delta\mu = 0.95$; $SD = 0.253$ and $p < 0.05$). In achieving students' science concept comprehension teaching learning model and students' cognitive style interacted significantly ($F = 59.040$; $p < 0.05$).

Key words : cognitive conflict learning model, science concept comprehension and Cognitive style.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan pengadaan sarana dan prasarana yang lengkap, peningkatan kualitas tenaga pendidik, misalnya dengan mengadakan penataran bagi guru dan penyetaraan jenjang pendidikan guru, serta mengadakan perbaikan kurikulum guna menunjang proses pembelajaran.

Usaha-usaha lain yang telah dilakukan yaitu mulai tahun 2004 pemerintah memberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) secara serempak yang merupakan perbaikan dari Kurikulum 1994. Hal serupa juga diberlakukan dalam tahun 2006 yakni dengan menyempurnakan KBK menjadi KTSP. KTSP mengamanatkan, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan hendaknya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan peserta didik serta psikologi peserta didik.

Pemerintah juga telah menyediakan peluang kepada siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dengan cara melaksanakan program musyawarah guru bidang studi dan penataran kerja guru-guru. Pelaksanaan musyawarah guru bidang studi dan penataran guru diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran.

Kenyataan menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut tampaknya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Walaupun upaya-upaya tersebut telah dilakukan secara intensif, tetapi pengemasan pembelajaran dalam pendidikan sering tidak sejalan dengan hakikat belajar, hakikat mengajar,

hakikat orang yang belajar, dan hakikat orang yang mengajar (Degeng, 2001).

Pengemasan pembelajaran harus didasarkan pada hakikat belajar, hakikat mengajar, hakikat orang yang belajar, dan hakikat orang yang mengajar, dan bukan semata-mata berorientasi pada hasil belajar berupa hapalan (*rote-memorization*). Pada pola tradisional kegiatan mengajar lebih sering diarahkan pada aliran informasi dari guru ke siswa. Pandangan ini mendorong guru untuk memerankan diri sebagai tukang ajar dan pengkhotbah ulung.

Belajar dan mengajar dianggap seperti menuangkan air dari teko ke gelas kosong. Otak siswa sebagai gelas kosong dan teko berisi air sebagai lambang otak guru. Peran guru sangat dominan sebagai pemberi informasi sedangkan siswa sebagai penerima informasi. Akibatnya kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada pengajaran dari pada pembelajaran.

Teori konstruktivisme Piaget menyatakan ketika seseorang membangun ilmu pengetahuannya, maka untuk membentuk keseimbangan ilmu yang lebih tinggi diperlukan asimilasi, yaitu kontak atau konflik kognitif yang efektif antara konsep lama

dengan kenyataan baru. Secara spesifik Van den Berg (1991) menyatakan bahwa model pembelajaran konflik kognitif dalam pembelajaran sains cukup efektif untuk mengatasi miskonsepsi pada siswa dalam rangka membentuk keseimbangan ilmu yang lebih tinggi. Rangsangan konflik kognitif dalam pembelajaran akan sangat membantu proses asimilasi menjadi lebih efektif dan bermakna dalam pergulatan intelektualitas siswa.

Pada saat munculnya miskonsepsi, guru dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediator dapat menyajikan konflik kognitif sehingga terjadi ketidakseimbangan (disekualibrasi) pada diri siswa. Konflik kognitif yang disajikan guru dapat menyadarkan siswa atas kekeliruan konsepnya dan akhirnya mereka merekonstruksi konsepnya menuju konsepsi ilmiah. Informasi yang diberikan melalui konflik kognitif akan terkait dengan konsep-konsep yang terdapat dalam struktur kognitif siswa, sehingga menjadi bermakna. Dengan demikian pembelajaran sains akan menimbulkan suasana belajar yang bermakna (*meaningful learning*).

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga dapat ditinjau dari pola pembelajaran yang digunakan selama ini, yang masih sangat minim menekankan pada pemahaman dan kemampuan berpikir kritis khususnya pada pembelajaran sains. Guru kurang kreatif menciptakan kondisi yang mengarahkan siswa agar mampu mengintegrasikan konstruksi pengalaman kehidupannya sehari-hari di luar kelas dengan konstruksi pengetahuannya di kelas. Sebagai akibatnya, pencapaian tujuan esensial pendidikan sains mengalami kegagalan yang bermuara pada rendahnya pemahaman siswa.

Rendahnya pemahaman siswa akan berpeluang menimbulkan salah pemahaman atau miskonsepsi (*miskonception*) di kalangan siswa. Penelitian mengenai konsep fisika pada tingkatan sekolah menengah pertama sangat mengecewakan (Suswandi, 2006; Yasa, 2007). Hal ini menandakan bahwa pendidikan di Indonesia perlu melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran sains dewasa ini.

Banyak dan kompleksitasnya miskonsepsi siswa merupakan indikator bahwa proses pembelajaran sains terutama di SMP secara umum belum

optimal, yang pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang rendah.

Rendahnya hasil belajar di kelas juga dipengaruhi oleh ketidaktepatan penggunaan model pembelajaran yang digunakan guru di kelas (Lamda, 2006). Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini kebanyakan guru menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional yang banyak didominasi guru. Proses pembelajaran sains selama ini masih didominasi dengan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, guru sebagai pengendali dan aktif menyampaikan informasi dan dalam pembelajaran guru hanya bertujuan menyampaikan isi buku. Guru telah menyiapkan dan mengatur segala keperluan dalam proses belajar-mengajar. Oleh sebab itu, pola pembelajaran seperti itu harus dirubah dengan cara menggiring siswa mencari/menemukan ilmunya sendiri. Dalam hal ini guru harusnya berperan sebagai fasilitator dan mediator yang menyediakan apa yang akan dipelajari oleh siswa dan membantu siswa mengembangkan kemampuannya sehingga siswa mampu menemukan prinsip dan konsep-konsep secara mandiri.

Terkait dengan itu, maka cara terbaik bagi siswa untuk mempelajari sains adalah dengan jalan merestrukturisasi ide yang meliputi tiga fase, yaitu klarifikasi dan pertukaran ide-ide siswa, penyajian konflik kognitif, dan pengkonstruksian ide-ide baru. Tiga fase tersebut merupakan prosedur pembelajaran dalam model konflik kognitif. Dengan model pembelajaran konflik kognitif diharapkan mampu menggoyahkan miskonsepsi siswa agar siswa mengalami disequilibrium. Selanjutnya, equilibrium akan tercapai jika siswa yang bersangkutan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi gagasannya. Pada akhir proses pembelajaran, siswa dapat mengkonstruksi konsepsi baru yang sesuai dengan konsepsi ilmiah.

Selain model pembelajaran, perbedaan akibat adanya heterogenitas siswa perlu menjadi perhatian dan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses belajar mengajar. Heterogenitas siswa ini terjadi sebagai akibat karakteristik genetis (bawaan) siswa maupun sebagai akibat pengaruh lingkungan. Salah satu heterogenitas siswa yang merupakan karakteristik siswa yang berpengaruh pada hasil pembelajaran adalah gaya kognitif.

Gaya kognitif siswa adalah cara siswa menyusun dan mengolah informasi serta pengalaman-pengalaman yang berasal dari alam sekitar (Amrina, 2004). Gaya kognitif merupakan cara individu untuk mengorganisasikan, merepresentasikan, dan memahami pengetahuan yang ia peroleh dari hasil interaksi dengan lingkungan (Chen dan Macredie dalam Margunayasa (2009). Jenis-jenis gaya kognitif seseorang dapat diketahui melalui tindakan atau tingkah laku individu tersebut. Misalnya cara berinteraksi dengan guru, memilih pendekatan dalam melaksanakan tugas, model pembelajaran yang dipilih, cara berkomunikasi dalam kehidupan sosial sehari-hari, mata pelajaran yang digemari dan cara pandang terhadap objek di sekitarnya.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diduga bahwa pemahaman konsep sains dengan penerapan model pembelajaran konflik kognitif akan berbeda dengan pemahaman konsep sains siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan karakteristik/ciri-ciri dari kedua model pembelajaran tersebut. Selain itu pemahaman konsep sains juga akan dipengaruhi oleh gaya kognitif siswa.

Namun seberapa jauh model pembelajaran dan gaya kognitif berpengaruh terhadap pemahaman konsep sains siswa, khususnya siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang semester I, pada mata pelajaran sains belum dapat diungkapkan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih jauh masalah ini melalui penelitian yang berjudul pengaruh model pembelajaran konflik kognitif terhadap pemahaman konsep sains ditinjau dari gaya kognitif siswa SMP Negeri 3 Semarang.

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut. (1) apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep sains antara siswa yang mengikuti model pembelajaran konflik kognitif dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional? (2) apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep sains antara siswa yang memiliki gaya kognitif *field independent* dengan siswa yang memiliki gaya kognitif *field dependent*? (3) apakah terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran dan gaya kognitif terhadap pemahaman konsep sains siswa?

METODE

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian eksperimen. Mengingat tidak semua variabel (gejala yang muncul) dan kondisi eksperimen dapat diatur dan dikontrol secara ketat, maka penelitian ini dikategorikan penelitian eksperimen semu (penelitian *quasi eksperimen*) dengan menggunakan rancangan penelitian *posttest only control group design*. Rancangan analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah desain ANOVA dua jalur.

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Semarang tahun pelajaran 2009/2010 yang berjumlah 10 kelas. Sampel diambil dengan teknik random sampling yang dikenakan pada kelas dengan cara undian. Pengundian menghasilkan kelas VIIIA dan VIIID sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIIIB dan VIIC sebagai kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif *field independent* (FI) dan kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif *field dependent* (FD), begitu pula pembagian pada kelompok kontrol. Pengelompokkan siswa menurut gaya

kognitif berdasarkan skor yang diperoleh siswa ketika mengerjakan tes gaya kognitif (GEFT).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi (1) data pemahaman konsep sains siswa yang mengikuti model pembelajaran konflik kognitif, (2) data pemahaman konsep sains siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional, (3) data pemahaman konsep sains siswa yang memiliki gaya kognitif FI, (4) data pemahaman konsep sains siswa yang memiliki gaya kognitif FD. Data pemahaman konsep sains dikumpulkan dengan pemberian tes pemahaman konsep sains yang telah diujicobakan.

Penelitian ini mengkaji tiga hipotesis yaitu : (1) Terdapat perbedaan pemahaman konsep sains antara siswa yang mengikuti model pembelajaran konflik kognitif dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. (2) terdapat perbedaan pemahaman konsep sains antara siswa yang memiliki gaya kognitif *field independent* dengan siswa yang memiliki gaya kognitif *field dependent*. (3) terdapat pengaruhinteraksi antara model pembelajarandan gaya gaya kognitif terhadap pemahaman konsep sains siswa.

Pengujian prasyarat analisis yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji homogenitas sebaran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian dengan ANAVA faktorial 2×2 pada model pembelajaran menghasilkan F hitung besarnya 4,996 dengan signifikansi 0,028, sedangkan F tabel adalah 3,968. Hal ini berarti F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikansi kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman konsep sains antara kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran konflik kognitif dan kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional.

Rata-rata pemahaman konsep sains pada kelompok siswa dengan model pembelajaran konflik kognitif besarnya 49,20 dengan SD = 2,42, sedangkan rata-rata pemahaman konsep sains pada kelompok siswa model pembelajaran konvensional besarnya 48,40 dengan SD = 1,86. Hal ini berarti pencapaian pemahaman konsep sains siswa pada kelompok model

pembelajaran konflik kognitif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok model pembelajaran konvensional.

Dengan kata lain bahwa model pembelajaran konflik kognitif lebih unggul dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional dalam pencapaian pemahaman konsep. Hal ini disebabkan oleh karena dasar filosofi model pembelajaran konflik kognitif adalah konstruktivisme yang menyatakan bahwa pembelajar membangun pengetahuan dalam benaknya sendiri.

Menurut Trianto (2007), pandangan konstruktivisme mengatakan bahwa belajar adalah suatu pembentukan pengertian dalam hubungannya dengan pengetahuan sebelumnya atau *prior knowledge*. *Prior knowledge* merupakan pengetahuan dasar siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang baru. Guru harus mengerti latar belakang pengetahuan awal siswa sehingga dapat membantu memajukan dan mengembangkannya menjadi pengetahuan yang ilmiah.

Untuk proses ini, guru dapat memberikan kesempatan siswa untuk dapat menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri dalam belajar. Hal ini

mendukung tercapainya pemahaman konsep sains secara lebih mantap, yang bermuara pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Namun, dalam model pembelajaran konvensional yang menyuguhkan permasalahan kepada siswa setelah mereka diberikan informasi-informasi tentang materi pembelajaran dinilai kurang konstruktivis. Tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran dirinya sendiri menjadi kecil, sebab siswa belajar hanya semata-mata karena guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi ajar tersebut. Hal ini akan mengurangi kemandirian siswa dalam belajar untuk membentuk pengetahuannya sendiri sehingga berdampak pada hasil belajar siswa menjadi lebih rendah.

Hasil penelitian dengan ANAVA faktorial 2×2 pada gaya kognitif siswa menghasilkan F hitung besarnya 7,048 dengan signifikansi 0,010, sedangkan 3,968 (1) (,) (0 ,95) (1, 76)
=== -F F F_A i tabel α .dk dk. Hal ini berarti F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikansi kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman konsep antara kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif *field*

independent (FI) dengan kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif *field dependent* (FD).

Rata-rata pemahaman konsep sains pada kelompok siswa dengan gaya kognitif *field independent* besarnya 49,2750 dengan $SD = 2,3857$, sedangkan rata-rata pemahaman konsep sains pada kelompok siswa dengan gaya kognitif *field dependent* besarnya 48,3250 dengan $SD = 1,8727$. Hal ini berarti pencapaian pemahaman konsep sains siswa pada kelompok siswa dengan gaya kognitif *field independent* lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa dengan gaya kognitif *field dependent*.

Dengan kata lain bahwa siswa dengan gaya kognitif *field independent* lebih unggul dibandingkan dengan siswa dengan gaya kognitif *field dependent* dalam pencapaian pemahaman konsep sains. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Musser (1997) bahwa siswa yang memiliki gaya kognitif *field independent* lebih menyukai mata pelajaran matematika dan sains, karena mata pelajaran matematika dan sains lebih banyak melibatkan siswa dalam berpikir analisis. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa siswa yang memiliki

gaya kognitif *field independent* lebih tertarik pada hal-hal yang memerlukan analisis.

Oleh karena itu, dalam pembelajaran sains yang berorientasi pada masalah kontekstual, siswa yang memiliki gaya kognitif *field independent* akan menunjukkan prestasi belajar yang lebih baik karena pembelajaran sains yang berorientasi pada masalah kontekstual lebih banyak melibatkan siswa dalam kegiatan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sumber pengaruh interaksi model pembelajaran dengan gaya kognitif terhadap pemahaman konsep, diperoleh nilai statistik F atau F hitung = 59,040 dengan signifikansi 0,000, sedangkan $3,968_{(1)(,)(0,95)(1,76)} = = = - F F$

di tabel α dk. Hal ini berarti F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikansi kurang dari 0,05. Ini berarti terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran dan gaya kognitif terhadap pemahaman konsep siswa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman konsep sains pada kelompok siswa yang mengikuti model pembelajaran konflik kognitif dengan gaya kognitif *field independent*

(MPKK-FI) besarnya 51,0500 dengan SD = 1,3169, rata-rata pemahaman konsep sains pada kelompok siswa yang mengikuti model pembelajaran konflik kognitif dengan gaya kognitif *field dependent* (MPKK-FD) besarnya 47,3500 dengan SD = 1,7554 dan rata-rata pemahaman konsep sains pada kelompok siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional dengan gaya kognitif *field dependent* (MPK-FD) besarnya 49,3000 dengan SD = 1,4546.

Hal ini berarti interaksi antara model pembelajaran konflik kognitif dan gaya kognitif *field independent* (MPKK-FI) lebih optimal dibandingkan dengan interaksi antara model pembelajaran konflik kognitif dan gaya kognitif *field dependent* (MPKK-FI). Hal ini disebabkan karena adanya kesesuaian antara gaya kognitif yang dimiliki siswa dengan model pembelajaran yang harus diberikan untuk mencapai pemahaman konsep sains yang maksimal.

Siswa yang gaya kognitifnya cenderung *field independent* memiliki karakteristik di antaranya: menyukai tantangan, mandiri dalam kegiatan pembelajaran, menyukai kegiatan yang bersifat analisis, merupakan individu

yang aktif, tidak bergantung pada guru, memiliki motivasi intrinsik, dan tidak menerima informasi begitu saja tanpa disertai bukti-bukti nyata (Liu & Ginter, 1999; Musser, 1997).

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut adalah model pembelajaran yang mengakomodasi gagasan awal siswa, dan yang merubah gagasan awal siswa yang miskonsepsi menuju konsepsi ilmiah dengan pemberian konflik kognitif. Konflik kognitif atau contoh tandingan yang diberikan harus kontekstual sehingga mampu menggoyahkan stabilitas miskonsepsi siswa. Model pembelajaran yang sesuai yaitu model pembelajaran konflik kognitif.

Dalam model pembelajaran konflik kognitif, siswa dituntut bertanggungjawab atas pendidikan yang mereka jalani, serta diarahkan untuk tidak terlalu tergantung pada guru. Model pembelajaran konflik kognitif membentuk siswa mandiri yang dapat melanjutkan proses belajar pada kehidupan dan karir yang akan mereka jalani, dengan demikian akan terjadi peningkatan pemahaman konsep siswa. Ciri-ciri individu *field independent*

seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan kondisi yang diperlukakan dalam model pembelajaran konflik kognitif, sehingga tuntutan-tuntutan dalam model pembelajaran konflik kognitif lebih mampu dikerjakan oleh individu *field independent* dibandingkan dengan individu *field dependent*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat dibuat proposisi umum, bahwa model pembelajaran dan gaya kognitif adalah esensial dalam pencapaian pemahaman konsep sains. Proposisi tersebut dapat diuraikan menjadi tiga simpulan yaitu: (1) terdapat perbedaan pemahaman konsep sains yang signifikan antara kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran konflik kognitif dan kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Siswa yang belajar dengan model pembelajaran konflik kognitif menunjukkan pemahaman konsep sains yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. (2) terdapat perbedaan pemahaman konsep sains yang signifikan antara kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif *field independent*

dan kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif *field dependent*. Siswa yang memiliki gaya kognitif *field independent* menunjukkan pemahaman konsep yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki gaya kognitif *field dependent*. (3) terdapat pengaruh interaktif yang signifikan antara model pembelajaran dengan gaya kognitif siswa terhadap pemahaman konsep siswa. Interaksi antara model pembelajaran konflik kognitif dengan gaya kognitif *field independent* menghasilkan tingkat pemahaman yang paling optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrina, Z. 2004. Hubungan antara gaya kognitif dengan hasil belajar matematika siswa kelas II SMU negeri di kota Padang. *Jurnal Pembelajaran* 27(1)
- Arikunto, S. 2005. *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryulina, D. 2004. Identifikasi pengetahuan awal siswa sebagai dasar pengembangan buku ajar biologi tematik konstruktivistik. *Forum Kependidikan*, 24 (1)
- Candiasa, I M. 2007. *Statistik multivariat disertai petunjuk analisis dengan SPSS*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Daryanto, H. M. 2005. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Degeng, I N. S. 2001. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Universitas Negeri Malang Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3).
- Lamba, H. A. 2006. Pengaruh pembelajaran kooperatif model STAD dan gaya kognitif terhadap hasil belajar fisika siswa SMA. *Jurnal Ilmu Pendidikan* 13(2)
- Margunayasa, I G. 2009. Pengaruh model pembelajaran dan gaya kognitif terhadap pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas VIII SMPN 2 Singaraja. *Tesis*. (tidak diterbitkan). Program Pascasarjana UNDIKSHA.
- Nur, M & Retno, W. 2000. *Pengajaran berpusat pada siswa dan pendekatan konstruktivis dalam pengajaran*. Surabaya: UNESA.
- Sadia, I W. 1997. Efektifitas strategi konflik kognitif dalam mengubah miskonsepsi siswa (suatu studi kuasi eksperimental dalam pembelajaran konsep energi, usaha, dan gaya di SMU N 1 Singaraja). *Laporan penelitian* (tidak diterbitkan): STKIP Singaraja.
- Sadia, I W. 2006. Model pembelajaran konstruktivistik (suatu model pembelajaran berdasarkan paradigm konstruktivisme). *Makalah*. Disajikan pada pelatihan strategi pembelajaran inovatif bagi para guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung tanggal 1 s.d 12 september 2006.
- Santyasa, I W. 2005. Implementasi pembelajaran inovatif dalam praktik pengalaman lapangan. *Makalah*. Disajikan dalam pembekalan awal pelaksanaan program hibah kemitraan LPPL IKIP Negeri Singaraja dengan Sekolah Laboratorium IKIP Negeri Singaraja, tanggal 18-20 Juli 2005 di Singaraja.
- Santyasa, I W. 2007. Model-model pembelajaran inovatif. *Makalah*. Disajikan dalam pelatihan tentang penelitian tindakan kelas bagi guru-guru SMP dan SMA di Nusa Penida, tanggal 29 juni s.d 1 juli 2009. Sugiyanta. 2004. Pendekatan konflik kognitif dalam pembelajaran fisika. *Laporan Penelitian* (tidak diterbitkan). Widyaswara LPMP DIY.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardana, I M. 2009. Pengaruh model pembelajaran perubahan konseptual dan seting kooperatif terhadap perubahan miskonsepsi dan pemahaman konsep pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Marga. *Tesis* (tidak diterbitkan). Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Trianto. 2007. *Model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Van den Berg, E. 1991. *Miskonsepsi fisika dan remediasi*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana

